

Сергій ДЖЕРДЖ,
кандидат політичних наук, магістр державного управління,
провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу
соціологічних досліджень моніторингу оцінки та гендерного інтегрування,
Комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослідний інститут
соціально-економічного розвитку міста», м. Київ
sergii.dzherdzh@gmail.com

Наталія СВИДЕРСЬКА,
президентка ГО «Всеукраїнська Демократична Дія»,
м. Київ
natalia.sviderska@gmail.com

РОСІЙСЬКІ СПЕКУЛЯЦІЇ НА ТЕМІ ІСТОРІЇ ТА РЕЛІГІЇ

DOI:

Стаття присвячена викриттю російських пропагандистських маніпуляцій на теми історії та релігії, що використовуються для виправдання збройної агресії проти України.

Автор аналізує, як ці спотворення історичних фактів та релігійних наративів стали інструментом геополітичного тиску, мілітаризації свідомості росіян та дезінформаційного впливу на міжнародну спільноту.

Окрему увагу приділено псевдоісторичним концептам, через які Кремль намагається приписати собі спадщину Київської Русі, заперечуючи тисячолітній поступ української державності. Показано, як ідеологічна платформа путінського режиму базується на історичних міфах, зокрема щодо «єдності трьох братніх народів», «русского міра» та «сакральної ролі» Російської православної церкви.

Аналізується роль УПЦ МП як інструменту внутрішньої дестабілізації в Україні, а також історичне підґрунтя створення РПЦ у 1943 році під контролем Сталіна. Наголошено на необхідності активного протидіяння російській дезінформації через академічну діяльність, популяризацію української історії, підтримку незалежних наукових та релігійних інституцій.

Стаття аргументує, що боротьба за історичну правду є не лише науковим викликом, а й елементом гібридної війни, в якій Росія прагне легітимізувати окупацію українських територій. На основі аналізу праць провідних українських дослідників окреслено сучасні виклики для історичної політики в умовах повномасштабної війни.

Ключові слова: історія, релігія, російська пропаганда.

Serhii DZHERDZH,
PhD in Political Science, Master of Public Administration,
Lead Researcher of the Research Department of Sociological Studies,
Monitoring and Gender Integration,
Municipal Research Institution
«Research Institute of Socio-Economic Development of the City», Kyiv
sergii.dzherdzh@gmail.com

Nataliia SVIDERSKA,
President of the NGO
«All-Ukrainian Democratic Action», Kyiv
natalia.sviderska@gmail.com

RUSSIAN SPECULATIONS ON HISTORY AND RELIGION

The article is devoted to exposing Russian propaganda manipulations on the topics of history and religion, which are used to justify armed aggression against Ukraine.

The author analyzes how these distortions of historical facts and religious narratives have become an instrument of geopolitical pressure, militarization of the consciousness of Russians and disinformation influence on the international community.

Special attention is paid to pseudo-historical concepts through which the Kremlin tries to ascribe to itself the heritage of Kyivan Rus, denying the millennial progress of Ukrainian statehood. It is shown how the ideological platform of the Putin regime is based on historical myths, in particular regarding the «unity of three fraternal peoples», the «Russian world» and the «sacred role» of the Russian Orthodox Church.

The role of the UOC-MP as an instrument of internal destabilization in Ukraine is analyzed, as well as the historical basis for the creation of the ROC in 1943 under Stalin's control. The need for active counteraction to Russian disinformation through academic activity, popularization of Ukrainian history, and support for independent scientific and religious institutions is emphasized.

The article argues that the struggle for historical truth is not only a scientific challenge, but also an element of hybrid warfare, in which Russia seeks to legitimize the occupation of Ukrainian territories. Based on the analysis of the works of leading Ukrainian researchers, modern challenges for historical policy in the conditions of full-scale war are outlined.

Keywords: *history, religion, Russian propaganda.*

Постановка проблеми. Російська влада створює історичні вигадки, формуючи підґрунтя для претензій на історичну спадщину Київської Русі та початку агресивної загарбницької війни проти України. Кремль систематично фальсифікує історію, використовує псевдо-релігію для ідеологічного зомбування українських громадян та використання УПЦ МП (філіалу РПЦ) як мережі для диверсій всередині української держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед останніх публікацій найбільш комплексно питання відстоювання історичної правди проаналізовано в працях Володимира Сергійчука, Наталії Яковенко, Володимира В'ятровича та Ярослава Грицака.

Метою цієї розвідки є виявити низку викликів та проблемних питань, з якими зіткнулися українські та міжнародні історики і політологи у відстоюванні історичної правди та протидії російській дезінформації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відоме інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону, де диктатор плів якісь нісенітниці та свої історичні вигадки і претензії на Київську Русь. Проте щоб зрозуміти історію походження російської держави то варто прослідкувати її правонаступництво. Російська Федерація є спадкоємцем Радянського Союзу, Радянський Союз є спадкоємцем Російської Імперії, Російська імперія є наступником Московської держави, Московська держава є наступником Московського улусу, а Московському улусу ярлик на князівство дав хан Золотої Орди (татаро-монгольської Імперії) Менгу-Тимур. Це той мінімум який потрібно знати про історію Росії [1] [2] [3].

Кремлівська влада соромиться свого походження і завжди намагалась приклеїти свою спорідненість до європейської історії. Проте початок російської держави від татаро-монгольської Імперії погано «продається» і не вписується в історичний контент суто Європи. Тому з такою розлюченістю Москва прагне завоювати Україну з її історією, з її корінням і вкрасти це собі. А примітивно привласнену київську історію видавати за свою [3].

Державність українцям дали ті, хто жив тут століттями, хто будував тут міста, карбував монети, чії звичаї, обряди і традиції використовують в побуті і сьогодні українці, а не прибульці з півночі, як це трактує російська псевдо-історіографія та Путін.

На території України жили тисячоліттями багато народів, які мали тут свою державність.

Кімерійці – народ, який в 9 ст. до н. е. панував тут упродовж двох століть. Це перший народ на наших землях, назва якого нам відома. Найдавніша згадка про кімерійців міститься в славнозвісній «Одіссей» Гомера, а найдокладніша – у праці «батька історії» Геродота. Гомер називав кімерійців «найсправедливішим народом на землі». Саме кімерійці були першими, хто з мешканців українського Степу навчився виробляти залізо [4].

На території сучасного Миколаєва близько 1250–925 років до н. е. існувало стародавнє місто-порт кімерійців (білозерської культури). Це найстаріше місто на території України, що згадується в писемних джерелах.

Далі відомі скіфи-землероби зі своєю культурою від другої половини 7 ст. до н. е.

Клавдій Птолемей у II ст. н. е. перелічив по обох берегах Дніпра міста скіфів-землеробів: Азагарій, Амадока, Сар, Серім, Сарон та Метрополь. Столицею пізньоскіфського царства у Криму було місто Неаполь Скіфський на території сучасного Сімферополя.

А після скіфів на території України були споріднені з ними сармати, які мали свою державу і своїх царів, і яких українські козаки вважали своїми предками. А далі були на території України держави готів, болгар, гунів, антів [5].

Потім були держави-князівства полян, древлян, сіверян, волинян, білих хорватів, тиверців, уличів, яких недоречно називають племенами, а вони мали свої міста-фортеці Київ, Коростень, Чернігів, Житомир та інші.

Тому державність на територію України принесли не скандинави з чужими для нас тотемами, релігією, мовою, які прийшли з Ладogi і Новгородa, а вона формувалась людьми які жили на цій території.

Щось подібне до викривлення історії відбувається і в царині релігії. Після захоплення влади в 1917 році більшовики-комуністи почали знищення церкви. В 1925 році за загадкових обставин помирає Патріарх Московський Тихон. Багато священників емігрувало, багатьох було вбито, ще більше вислано на заслання в Сибір, де життя тривало недовго. Церковні будівлі в кращому випадку закривались, а часто підривались вибухівкою і знищувались. «Російська правдива церква грецького канону» (таку назву мала церква) припинила своє існування.

Проте під час Другої Світової війни, щоб приховати свою анти-людяність перед західними союзниками, позбутись критики світових релігійних об'єднань, мотивувати віруючих солдатів які гинули на війні, Сталін вирішив відновити церкву під надійним контролем спецслужб. Контрольована релігійна карта вигідний чинник у внутрішній та зовнішньополітичній кон'юнктурі для сталінського режиму. 8 вересня 1943 року в СРСР створили Російську православну церкву (РПЦ). Духовне начало надано сучасній РПЦ не Вселенським Патріархом, а кривавим диктатором Сталіним [6] [7].

Через те, що РПЦ завжди контролювалась НКВД-КГБ-ФСБ, то це проявляється і під час російсько-української війни. В монастирях, що були під контролем росіян в Україні, переховували зброю та диверсантів, вели антиукраїнську пропаганду. Тепер коли Константинопольський Вселенський Патріарх надав Томос про автокефалію Православній Церкві України (ПЦУ), пропагандисти з Кремля в різний спосіб розганяють істерію довкола захисту псевдо релігійної російської церкви в Україні.

Висновки. Таким чином, сучасна російська держава намагається приховати своє реальне, азійсько-ординське походження, нав'язуючи світові міф про свою нібито пряму спадковість від Київської Русі. Ці історичні маніпуляції не є новими – вони є логічним продовженням імперської політики Росії, спрямованої на привласнення чужої історії, культурної спадщини та духовної ідентичності. Москва з люттю зазіхає на Україну не лише як на територію, а насамперед як на джерело справжньої європейської історичної тяглості, яку сама Росія ніколи не мала.

Історія української державності – глибока, багатогарова, справжня. Вона коріниться не в ханських ярликах і не в кремлівських міфах, а в реальних цивілізаційних процесах, що відбувалися на українських землях тисячоліттями: від кімерійців, скіфів і сарматів – до руських князівств і сучасної незалежної України. Так само й духовна традиція українського народу бере свій початок із хрещення Русі, а не з підконтрольної спецслужбам радянсько-сталінської псевдоцеркви, якою є сучасна Російська православна церква.

Росія не має ні морального, ні історичного права претендувати на спадок Русі. Цей спадок – український. І саме тому Україна є об'єктом ненависті й зазіхань московських режимів, що бояться правди. Але саме ця правда, підкріплена історичними фактами та тяглистю державності, є однією з головних підвалин української національної стійкості в боротьбі за свою свободу і майбутнє.

Список використаних джерел та літератури

1. Московське князівство було засновано ханом Менгу-Тимур у 1277 р. Про який спадок Київської Русі теребеньять росіяни? URL: <https://surl.li/czexul> (дата звернення: 09.06.2025).
2. Звідки йти Москва та Московія? URL: <http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/161/5/> (дата звернення: 09.06.2025).
3. Росія спекулює на історії та релігії. URL: <https://surl.li/qcwxho> (дата звернення: 09.06.2025).
4. Кімерійці. URL: <https://surl.li/pgpudc> (дата звернення: 09.06.2025).
5. Скіфи. URL: <https://surli.cc/tdznht> (дата звернення: 09.06.2025).
6. 80 років тому Сталін створив Московський патріархат та відновив діяльність РПЦ під своїм началом URL: https://mukachevo.net/post/80-rokiv-tomu-stalin-stvoryv-moskovskyy-patriarkhat-ta-vidnovyv-diialnist-rpts-pid-svoyim-nachalom_5567375.html (дата звернення: 09.06.2025).
7. 80 років тому Сталін «більшовицькими темпами» відновив патріаршество в РПЦ. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/stalin-rpts-moskovskyy-patriarkhat/32586492.html> (дата звернення: 09.06.2025).

Reference

1. Moskovske kniazivstvo bulo zasnovano khanom Menhu-Tymur u 1277 r. Pro yakyi spadok Kyivskoi Rusi terebeniat rosiiiany? [The Principality of Moscow was founded by Khan Mengu-Timur in 1277. What kind of Kievan Rus' legacy are the Russians babbling about?] URL: <https://surl.li/czexul> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
2. Zvidky yty Moskva ta Moskoviiia? [Where do Moscow and Muscovy actually come from?] URL: <http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/161/5/> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
3. Rosiia spekuliuie na istorii ta relihii. [Russia manipulates history and religion] URL: <https://surl.li/qcwxho> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
4. Kimeriitsi [The Cimmerians] URL: <https://surl.li/pgpudc> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
5. Skifi [The Scythians.] URL: <https://surli.cc/tdznht> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
6. 80 rokiv tomu Stalin stvoryv Moskovskyyi patriarkhat ta vidnovyv diialnist RPTs pid svoim nachalom [80 years ago, Stalin created the Moscow Patriarchate and restored the Russian Orthodox Church under his control.] URL: https://mukachevo.net/post/80-rokiv-tomu-stalin-stvoryv-moskovskyy-patriarkhat-ta-vidnovyv-diialnist-rpts-pid-svoyim-nachalom_5567375.html (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
7. 80 rokiv tomu Stalin «bilshovytskymy tempamy» vidnovyv patriarshestvo v RPTs. [80 years ago, Stalin restored the patriarchate in the Russian Orthodox Church at «Bolshevik speed».] URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/stalin-rpts-moskovskyy-patriarkhat/32586492.html> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]